

**ALIMENTAR BOG‘LIQ KASALLIKLAR MAVJUD BEMORLARDA DEMOGRAFIK
KO‘RSATKICHLARNING GIGIYENIK TAHLILI****ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
ПАЦИЕНТОВ С АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ****HYGIENIC ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC INDICATORS IN PATIENTS WITH
ALIMENTARY-DEPENDENT DISEASES**

*Ortiqov Bobomurod Boymamatovich
Tursunova Saidaxon Abdug‘affor qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Anotatsiya. Ushbu maqolada alimentar bog‘liq kasalliklarning rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy xavf omillari o‘rganib chiqildi. Tadqiqot 130 nafar ishtirokchi o‘z ichiga olib, aholi orasida alimentar kasalliklari bor shaxslarni o‘z ichiga qamrab oladi. Dastlab ishtirokchilar orasida anketa so‘rovnosi o‘tkazildi va natijalar tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, noto‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollikning pastligi va sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik asosiy xavf omillaridir. Tadqiqot natijalari sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda va targ‘ibot qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: alimentar kasalliklar, xavf omillari, ovqatlanish, gigiyena, semizlik, anketa, profilaktika

Аннотация. В данной статье изучены основные факторы риска, влияющие на развитие алиментарно-зависимых заболеваний. Исследование охватило 130 участников, включая лиц с заболеваниями алиментарного характера среди населения. На начальном этапе среди участников было проведено анкетирование и проанализированы полученные результаты. Результаты показали, что основными факторами риска являются неправильное питание, низкая физическая активность и несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Результаты исследования имеют важное значение в формировании и пропаганде здорового образа жизни.

Ключевые слова: алиментарные заболевания, факторы риска, питание, гигиена, ожирение, анкета, профилактика.

Abstract. This article examines the primary risk factors influencing the development of alimentary-dependent diseases. The study involved 130 participants, comprising individuals from the general population diagnosed with nutrition-related disorders. Initially, a questionnaire-based survey was conducted among the participants, followed by a detailed analysis of the results. The findings revealed that improper nutrition, low physical activity, and non-compliance with sanitary and hygienic regulations are the predominant risk factors. The results of the research are of significant importance in the formation and promotion of a healthy lifestyle.

Keywords: alimentary diseases, risk factors, nutrition, hygiene, obesity, questionnaire, prevention.

Kirish. Ovqat tarkibidagi vitamin, mineral va oqsil, yog‘, uglevod moddalarining yetarli bo‘lmasligi va nosog‘lom ratsionlar yuqumli bo‘lmagan kasalliklar ya’ni oziqlanishga bog‘liq kasalliklar uchun muhim xavf omillari hisoblanadi. Chunki yuqorida keltirilgan ko‘rsatkichlar yaxshi

emasligi oqibatida xozirgi kunda yurak-qon tomir kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari, saraton va diabet har yilgi global o'lim holatlarining 71% (41 million) sababini tashkil etmoqda [5].

Ilmiy izlanishlar bo'yicha tahlil qilinganda Salomatlik markazlaridagi skrining tekshiruvlarida ishtirokchilarning 38,37% qismida kardiometabolik xavf omillarini aniqlagan. Ayniqsa ular orasida eng ko'p uchraydigan ko'rsatkichlar: 1.Vazn ortishi va semizlik -62,78% (eng yuqori ko'rsatkich), Gipodinamika (kam harakatlilik) - 55,36%, Arterial gipertenziya (yuqori qon bosimi) - 54,51% Giperoxolesterinemiya (qonda xolesterin ko'pligi) - 53,41%, Giperglikemiya (qand miqdori yuqoriligi) - 23,62% 2. Turmush tarzi bilan bog'liq omillar - tibbiy ko'rsatkichlardan tashqari, aholining nosog'lom turmush tarzi ham yuqori darajada ekani aniqlangan - Noto'g'ri ovqatlanish - 51,97% Chekish - 18,88% Alkogolni iste'mol qilish - 2,44% ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlar juda xavfli bo'lib yuqori darajalarni taqdim etmoqda [1].

Semizlik holati - aholining erta o'limiga sabab bo'ladigan bir qator yuqumli bo'lmagan kasalliklar ya'ni - yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va saratonning ayrim turlari uchun juda katta xavf omili hisoblanadi. Semizlik ko'plab yondosh kasalliklar va patologik holatlar, hayotdagi psixologik muammolar, hayot sifati va mehnat qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq holat hisoblanadi. Ya'ni faqatgina alimentar bo'g'liq holatda kelib chiqmaydi. Lekin juda ko'p hollarda yuqori kaloriyalik, tarkibida hayvon yog'lari, tuz va shakar miqdori ko'p bo'lgan ovqatlanish ratsionida hamda sabzavot va mevalarni yetarli darajada iste'mol qilmaslik semizlikning kelib chiqishi va rivojlanishi xavfini oshiradi [2].

Har bir inson o'z tanasini nazorat ostiga olmasa, agarda organizmga tushgan energiya miqdori sarf qilinganidan ko'p bo'lsa, iste'mol qilingan mahsulotning turidan qat'iy nazar, ya'ni u xoh shakar, oqsil yoki yog' bo'lsin ortiqcha energiya yog' ko'rinishida organizmga zaxiraga yig'iladi. Inson organizmi uchun ovqat ham energiya, ham qurilish materialidir. Inson qaysi mahsulotni iste'mol qilishidan qat'iy nazar, agar me'yordan ortiq bo'lsa organizm buni yog'ga aylantiradi. Shu bilan birga, birorta ozuqa turidan parhez oqibatida butunlay voz kechish mumkin emas, masalan yog' - hujayralar yangilanishi uchun zarurdir. Ovqat tarkibidagi har bir modda o'zining vazifasiga ega. Shuning uchun hech bir mahsulotni butunlay cheklab bo'lmaydi. Faqatgina me'yor qoidalariga amal etmoq lozim [4].

Hozirgi kunda alimentar bog'liq kasalliklar global sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Noto'g'ri ovqatlanish, fast food mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish, jismoniy harakatsizlik va gigiyena qoidalariga amal qilmaslik ushbu kasalliklarning rivojlanishiga olib kelmoqda. Shu sababli ushbu kasalliklarning xavf omillarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Aholining ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarda xavf omillarini gigiyenik tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotda Namangan viloyatining namangan shahar va Kosonsoy tumanlarida istiqomat qiluvchi 30-70 yosh oralig'idagi 130 nafar (38 nafar erkak va 92 nafar ayol) aholining haqiqiy ovqatlanish holati anketa- so'rovnoma asosida ma'lumot to'planib, olingan ma'lumotlar analitik, statistik va sanitar- gigiyenik usullarda tahlil qilib chiqildi. Statistik qayta ishlashda «Statistica for Windows 7,0» personal kompyuterining amaliy dastur paketidan foydalanildi.

Olingan natijalar: Tadqiqot ishlari Namangan viloyatining Namangan shahri va Kosonsoy tumanlarida o'tkazilgan. Tadqiqotimiz uchun yuqoridagi manzillarda istiqomat qiluvchi 30 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 130 nafar aholi olingan bo'lib, ulardan 28 % erkaklar, 72 % ni ayollar tashkil etadi. Aholining yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Namangan shahar va Kosonsoy tuman aholisining yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi

Aholining Yoshi guruhlari bo'yicha sinflanishi	Erkaklar soni, n=38	Ayollar soni, n=92	Jami, n=130
30-39	5 (3,84)	45 (34,61)	50 (38,46)
40-49	12 (9,23)	19 (14,61)	31 (23,84)

50-59	12 (9,23)	14 (10,76)	26 (20,0)
60<	9 (6,92)	14 (10,76)	23 (17,69)

1-jadvalda berilgan ma'lumotlarga asoslanib, aholining yosh guruhlari bo'yicha shartli 4 ta guruhga ajratib olingan bo'lib, 30-39 yoshgacha bo'lganlar (erkaklar 5 nafar, ayollar 45 nafar) 38,46 % ni tashkil etgan, 40-49 yoshgacha bo'lganlar guruhida ushbu holat quyidagicha (erkaklar 12 nafar, ayollar 19 nafar) 23,84 % ni tashkil qilgan, 50-59 yoshgacha bo'lganlar guruhida esa bu ko'rsatgich (erkaklar 12 nafar, ayollar 14 nafar) 20 % ni tashkil etgan, 60 yoshgan katta bo'lganlar guruhida esa (erkaklar 9 nafar, ayollar 14 nafar) 17,69 % ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Aholining yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishini tahlil qilganda, respondentlarning asosiy qismini 30-39 yoshdagi shaxslar tashkil etib, ular 38,46 % ga teng bo'ldi. Bu natijalar tadqiqotda asosan mehnatga layoqatli yoshdagi aholi vakillari ustunlik qilganini ko'rsatdi.

Namangan aholisining antropometrik ko'rsatgichlariga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, aholining erkaklari orasidagi antropometrik ko'rsatgichlar o'rtacha yosh ko'rsatgichi $51,4 \pm 1,70$ yoshni tashkil qilgan, bo'y uzunligi ko'rsatgichi esa $171,7 \pm 1,02$ ni tana og'irligining o'rtacha ko'rsatgichi esa $79,6 \pm 2,2$ kg ekanligini ko'rsatgan va tana vazn indeksi (BMI) $26,9 \pm 0,60$ ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatgich erkaklar orasida ortiqcha tana vazni chegarasiga yaqin ekanligini ko'rsatadi. Ayollarning ko'rsatgichlari esa biroz farq qilib, o'rtacha yosh ko'rsatgichi $44,1 \pm 1,23$ yoshni tashkil qilgan bo'lsa, bo'y uzunligi ko'rsatgichi esa $162,9 \pm 0,76$ ni tana og'irligining o'rtacha ko'rsatgichi $69,7 \pm 1,3$ kg ekanligini ko'rsatgan va tana vazn indeksi (BMI) $26,3 \pm 0,37$ ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkich ayollarda ortiqcha tana vazniga moyillik mavjudligini ko'rsatadi. Aholining ushbu ko'rsatgichlari 2- jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Namangan aholisi orasidagi ayollarda antropometrik ko'rsatgichlari tahlili

Ko'rsatkichlar	Erkak jinslilar	Ayol jinslilar
Yoshi (yil)	$51,4 \pm 1,70$	$44,1 \pm 1,23$
Bo'yining uzunligi (sm)	$171,7 \pm 1,02$	$162,9 \pm 0,76$
Og'irligi (kg)	$79,6 \pm 2,2$	$69,7 \pm 1,3$
BMI (kg/m^2)	$26,9 \pm 0,60$	$26,1 \pm 0,37$

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijasida aholining antropometrik ko'rsatkichlarida erkaklar va ayollar orasida ayrim farqlar mavjudligi kuzatildi. Umumiy tahlil natijalari tana vazni indeksining ko'rsatkichlari ko'pchilik respondentlarda me'yoriy chegaradan yuqori bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Bu holat esa aholi orasida ortiqcha tana vazni shakllanishi va u bilan bog'liq alimentar kasalliklar rivojlanish xavfi mavjudligini anglatadi. Shu sababli aholi salomatligini mustahkamlashda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, to'g'ri va muvozanatlashgan ovqatlanish tamoyillariga amal qilish hamda jismoniy faollikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ratsional ovqatlanishni tashkil etish, oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri tanlash va kunlik energiya sarfi bilan iste'mol qilinayotgan oziq moddalari o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim hisoblanadi. Bu chora-tadbirlar kelgusida yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik, metabolik sindrom va boshqa alimentar bog'liq kasalliklar rivojlanish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Авдеева М. В., Щеглова Л. В. Роль центров здоровья в выявлении вредных для здоровья факторов риска и формировании здорового образа жизни //Медицинский академический журнал. – 2011. – Т. 11. – №. 4. – С. 103-109.
2. Егорова В. В., Брумберг А. А. Зависимость распространенности ожирения от структуры потребления основных групп продуктов питания населения Российской Федерации и города Москвы зависимость распространенности ожирения от структуры потребления основных групп продуктов питания населения Российской Федерации и города Москвы //Здоровье мегаполиса. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 6-15

3. Саяпина А. С., Пьяникова Э. А. Рациональное употребления пищи и его роли в системе организма //Технологии производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров. – 2017. – С. 149-152
4. Каландарова М. Х. Физиологические основы рационального питания //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 1-1. – С. 235-240
5. Branca F. et al. Transforming the food system to fight non-communicable diseases //Bmj. – 2019. – Т. 364